

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18173822>

Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2025

Veronika Kalníková

Na počátku roku proběhly volby výboru pro období 2025–2029 a nový výbor tak pracoval v roce 2025 ve složení: Veronika Kalníková (předsedkyně), Zbyněk Hradílek (místopředseda), Michal Hroneš (jednatel), David Hliseníkovský (člen výboru) a František Lamla (člen výboru).

Ke dni 7. 12. 2025 měla pobočka celkem 87 členů, z toho 45 členů je zároveň členy ČBS. V roce 2025 přibyli 2 členové a členky, a nikdo z pobočky nevystoupil. Pobočková činnost v roce 2025 zahrnovala pořádání výroční schůze, různě zaměřených odborných exkurzí, floristického minikurzu na Šumpersku a jednoho determinčního setkání.

Pobočka připravila na rok **2025** následující **program**.

V sobotu 15. února 2025 se uskutečnilo v Olomouci v přednáškovém sále Josefa Otruby v budově Botanické zahrady PŘF UP Výroční setkání Moravskoslezské pobočky ČBS. Na setkání dorazilo 43 členů pobočky a 14 hostů. Setkání organizovali Jiří Kocián a Veronika Kalníková. Příspěvky byly následující:

Úvodní informace

Úvod a přivítání účastníků, výsledky voleb do výboru pobočky – *Veronika Kalníková*

Finanční zpráva za rok 2024 – *Michal Hroneš*

Botanická společnost

Česká botanická společnost: Quo vadis? – *Milan Chytrý*

Botanické průzkumy a výzkumy

Stav populací oměje tuhého moravského v CHKO Beskydy – *Martin Kočí*
Protěž norská (*Gnaphalium norvegicum*) – minulost a současnost výskytu v Beskydech – *Jana Tkáčiková*

Adventivní flóra širšího centra města Olomouce – *Věra Kafková*

Tundra i pastvina: nové pohledy na jesenické subalpínské trávníky – *Radim Hédl*

Zajímavé nálezy Metylovic a okolí VIII. – *Zbyněk Lukeš*

Drobnosti z Osoblažska – *Zuzana Lukešová*

Ochrana rostlin

Navracení krajiny do rukou místních komunit – *Helena Chytrá*
Aktualizace zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky o druhové ochraně č. 395/1992 Sb. – *Martin Mokrejš* a *David Hlisnikovský*

Ze života pobočky

Pozvánka na floristický minikurz v Hraběšicích u Šumperka – *František Lamla*

Během roku 2025 proběhlo **osm exkurzí**, které pobočka pořádala ve spolupráci s dalšími institucemi. Šest exkurzí se věnovalo cévnatým rostlinám, dvě mechorostům a jedna byla i částečně entomologická.

(společná exkurze MSP ČBS ve spolupráci s * PřF UP Olomouc, ** Moravským zemským muzeem v Brně, + Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku, ++ CHKO Beskydy a ± PřF Ostravské univerzity)

1. 5. 4. **Bryologická exkurze na pěnovcová prameniště****, + (cca 20 účastníků)
Jana Tkáčiková a *Svatava Kubešová*
2. 17. 5. **Z Balkánu Končínami na Hlaváčky**** (7 účastníků)
Veronika Kalníková, *Aneta Valasová* a *František Šulgan*
3. 24. 5. **Exkurze na Filipovické louky a další půvabná místa pod Točником**** (14 účastníků)
Vojtěch Taraška a *Radim Hédľ*
4. 31. 5. **Exkurze za kontryhely Javorníků** (8 účastníků)
Martin Dančák a *Petr Batoušek*
5. 7. 6. **Ve stopách kėsanyho zeli z Bystročic*** (9 účastníků)
Václav Dvořák a *Martin Dančák*
6. 14. 6. **Za přesličkami a orchidejemi na Jahodnou** (8 účastníků)
Agáta Krausová
7. 30. 8. **Co přinesla velká voda?** ± (10 účastníků)
Jan Ševčík a *David Hlisnikovský*
8. 27. 9. **Za mechorosty na Palkovické hůrky***, + (12 účastníků)
Zbyněk Hradílek a *Jana Tkáčiková*

Ve dnech 20.–22. června 2025 uspořádala Pracovní skupina pro studium makrofyt vod a mokřadů s Moravskoslezskou pobočkou ČBS a Správou CHKO Poodří **Hydrobotanickou exkurzi po mokřadech širšího Ostravska**. Celkem 23 účastníků po tři dny intenzivně prozkoumávalo vodní plochy a mokřady v oblastech Poodří, Novojičinska, Ostravska, Karvinska a Frýdecko-Místecka. Akci organizovali Vlastimil Rybka a Michal Vávra, za pobočku s programem vypomohli David Hlisnikovský a Jan Lukavský.

Ve dnech 26.–29. června uspořádala Moravskoslezská pobočka ČBS ve spolupráci Správou CHKO Jeseníky a Vlastivědným muzeem v Olomouci

Floristický minikurz v Hraběšicích u Šumperka. Minikurz probíhal v málo floristicky probádané oblasti Hraběšické hornatiny na jižním okraji CHKO Jeseníky. Podpořen byl Českým svazem ochránců přírody, díky jehož projektu Ochrana biodiverzity mohli mít účastníci kurzu ubytování zdarma. Účastníků bylo celkem 30. Kurz připravili Daniel Křenek, Radek Štencel a František Lamla. Vedoucími exkurzních tras byli František Lamla, David Hlisenkovský, Michal Hroneš, Josef Plaček, Zbyněk a Zuzana Lukešovi a Radek Štencel.

V sobotu 18. října se na Katedře botaniky PřF UP v Olomouci konalo **determinační setkání** zaměřené na rod vikev (*Vicia*). Lektorem byl Jiří Danihelka z PřF MU v Brně. Účastníků bylo 15. Setkání organizoval Michal Hroneš a bylo pořádáno ve spolupráci s PřF UP.

V roce 2025 vyšly **Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 14**, které připravila redakční rada ve složení Vojtěch Taraška (předseda redakční rady), Veronika Kalníková, Svatava Kubešová, Zuzana Sochorová a Jana Tkáčiková. S revizí anglických textů vypomohl Martin Dančák. Toto číslo pobočkového zpravodaje shrnuje na 80 stranách činnost pobočky a spolkový život v roce 2024. Články mají nově své DOI a jsou archivovány na úložišti Zenodo (www.zenodo.org/communities/msp-cbs).

Členové pobočky obdrželi v průběhu roku čtvery **Informace členům**. O přípravu tohoto informačního periodika se staral David Hlisenkovský.

V roce 2025 byla **Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS** přejmenována na **Nálezovou databázi Moravskoslezskou** (www.nalezovka.cz). Vlastníkem a správcem databáze je Petr Kocián.

Webové stránky (www.ms-cbs.cz) pobočky spravoval Petr Kocián. Na stránkách jsou k dispozici jak organizační informace (členství, poplatky, aktuální informace k exkurzím atd.), tak výsledky a postřehy z exkurzí, botanická literatura, určovací klíče i další botanické materiály a data vztahující se k regionu. Na hlavní web odkazují **facebookové stránky** pobočky (www.facebook.com/mspcbs). Ty slouží především pro rozšíření možností informování členů a veřejnosti o akcích pobočky a dalších souvisejících událostech. Jejich správě se věnují Veronika Valová a František Lamla.

Obr. 1. Výroční setkání Moravskoslezské pobočky ČBS, Olomouc. – Foto D. Hlisnikovský;
Obr. 2. Bryologická exkurze na pěnocvová prameniště. – Foto J. Tkáčiková; Obr. 3. Z Balkánů Končinami skoro na Hlaváčky. – Foto V. Kalníková; Obr. 4. Exkurze na Filipovické louky a další půvabná místa pod Točnickem. – Foto V. Taraška; Obr. 5. Exkurze za kontryhely (*Alchemilla*) Javorníků. – Foto V. Dvořák; Obr. 6. Za přesličkami a orchiděmi na Jahodnou. – Foto D. Hlisnikovský

Obr. 7. Hydrobotanická exkurze po mokřadech širšího Ostravska. – Foto D. Hlisenkovský;
 Obr. 8–9. Floristický minikurz v Hraběšicích u Šumperka. – Foto D. Hlisenkovský; Obr. 10. Co přinesla velká voda? – Foto D. Hlisenkovský; Obr. 11. Bryologická exkurze na Palkovické hůrky u Hukvald. – Foto J. Kocián; Obr. 12. Determinační setkání – rod *Vicia*. – Foto D. Hlisenkovský